

Coñecemento das partes interesadas sobre métodos agroecolóxicos de control de malas herbas asociadas a cultivos arables máis utilizados na Rexión Atlántica (España)

PROBLEMA

Cales son os métodos agroecolóxicos máis populares para o control de malas herbas nos cultivos arables da rexión atlántica?

VALORACIÓN DOS GRUPOS IMPLICADOS

No cultivo de trigo e pataca, a rotación de cultivos é o método máis utilizado e coñecido (79%) para o control das malas herbas. Séguenlle a labranza (70%), o cultivo en fileiras (62%) e o uso de sementes de calidade. Aínda que se utilizan con menor frecuencia, a alta densidade de sementeira, a sega e o pastoreo (15%) tamén están presentes. As prácticas menos empregadas son os cultivos de cobertura (11%), data de sementeira especial (9%), fileiras estreitas (6%), cultivos mixtos (2%), e o mapeo de malas herbas (2%). O 81% dos participantes non coñecía o uso de cubertas do solo e a queima, o que pon de manifesto unha falta de coñecemento nestes métodos. Os participantes subliñaron a importancia da rotación de cultivos e suxeriron o uso de bioherbicidas, labranza mecánica, alta densidade de sementeira e variedades competitivas para o trigo. No caso da pataca, as estratexias recomendadas inclúen mínima labranza, arado, surcado, biofortificadores e falsa sementeira.

Figura 1: Parcelas experimentais de trigo na Limia (Galiza, España) onde se testan diferentes estratexias agroecolóxicas vs. herbicidas sintéticos

Figura 2: Parcelas experimentais de trigo na Limia (Galiza, España) onde se testan diferentes estratexias agroecolóxicas vs. herbicidas sintéticos

RECOMENDACIÓN

Recoméndase un enfoque integrado que combine rotación de cultivos, labranza mecánica e material de sementeira de calidade para un control efectivo das malas herbas nos cultivos arables. Ademais, a introdución de bioherbicidas, biofortificadores e a optimización das datas de sementeira poden mellorar aínda máis o control de malas herbas. Os programas de capacitación deberían centrarse en prácticas menos coñecidas como a cobertura do solo, a queima e os cultivos mixtos para aumentar a súa adopción e efectividade en sistemas agrícolas sostibles.

Figura 3: Parcelas experimentais de trigo na Limia (Galiza, España) onde se testan diferentes estratexias agroecolóxicas vs. herbicidas sintéticos

Figura 4: Parcelas experimentais de trigo na Limia (Galiza, España) onde se testan diferentes estratexias agroecolóxicas vs. herbicidas sintéticos

PALABRAS CHAVE

rotación de cultivos, control mecánico, enfoque integrado das EA, bioherbicida, biofortificante

AUTORES

Vieites Álvarez, Y., Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España

Campillo Cora, C., Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España

López González, D., Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España

Fernández-Calviño, D., Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España

Sánchez-Moreiras, A., Universidade de Vigo (UVigo), Vigo, España

